

CONSTRUYENDO FUTURO:

**LINEAMIENTOS DE
POLÍTICA PÚBLICA
PARA LA POBLACIÓN
SEXUALMENTE
DIVERSA**

EN CALDAS 2025-2035

POLICY BRIEF

**Gobierno de
CALDAS**

**INTEGRACIÓN
y Desarrollo Social**

Observatorio en
**GÉNERO y
SEXUALIDADES**

POLICY BRIEF

CONSTRUYENDO FUTURO:

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA PARA LA POBLACIÓN SEXUALMENTE DIVERSA EN CALDAS (2025-2035)

EQUIPO TÉCNICO:

- *DIANA PAOLA BETANCURTH LOAIZA*
- *JUAN ANDRÉS ARANGO LONDOÑO*
- *CONSUELO VÉLEZ ÁLVAREZ*
- *CARMENZA SÁNCHEZ QUINTERO*
- *ADRIANA DEL PILAR ARCILA RIVERA*
- *GABRIEL GALLEGO MONTES*
- *CATHO GÓMEZ CHAVERRA*

CÓMO CITAR:

BETANCURTH LOAIZA DP, ARANGO LONDOÑO JA, VÉLEZ ÁLVAREZ C, SÁNCHEZ QUINTERO C, ARCILA RIVERA AP, GALLEGO MONTES G, GÓMEZ CHAVERRA C. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA PARA POBLACIÓN SEXUALMENTE DIVERSA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. 2024.

DICIEMBRE 2024

INSTITUCIÓN FINANCIADORA

- Secretaría de Integración y Desarrollo Social. Gobernación de Caldas.

INSTITUCIONES EJECUTORAS

- Vicerrectoría de proyección .
- Instituto de Investigaciones en Salud.
- Observatorio en Género y Sexualidades (GESEX).
Universidad de Caldas

1. RESUMEN

Introducción: La diversidad sexual, como categoría académica y política, refleja las orientaciones sexuales e identidades de género presentes en la sociedad y es esencial para comunidades inclusivas, equitativas y respetuosas de los derechos humanos. **El problema y su abordaje:** En Caldas, la población sexualmente diversa ha enfrentado exclusión y vulneración de derechos. Con 412 participantes, se identificaron problemáticas y se propusieron enfoques, principios y estrategias en salud, educación, empleo y oportunidades económicas, protección de derechos para grupos con enfoque diferencial e interseccional, cultura y sensibilización social, acceso a la justicia y a la seguridad, redes de apoyo, derechos sociales, participación comunitaria e integridad institucional, para construir un entorno respetuoso y libre de discriminación en las seis subregiones. **Conclusiones:** Aunque los marcos legales y políticas públicas promueven los derechos LGBTIQ+, su implementación enfrenta barreras culturales y falta de recursos. En Caldas, persiste la discriminación, pero la cuádruple hélice (Estado, academia, sociedad civil y sector productivo) es clave para garantizar derechos, transformar imaginarios y fomentar la equidad y el bienestar al conocer los contextos concretos.

2. INTRODUCCIÓN

La diversidad sexual, como categoría académica y política, se refiere a la multiplicidad de orientaciones sexuales e identidades de género presentes en la sociedad, es fundamental para la construcción de comunidades inclusivas, equitativas y respetuosas de los derechos humanos. A nivel global, cada vez se reconoce más la necesidad de garantizar los derechos y libertades de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas (Atuesta Fajardo, 2022). Sin embargo, a pesar de los avances en términos de reconocimiento y protección, persisten desafíos significativos que deben abordarse mediante políticas públicas que promueven la igualdad, combaten las formas de discriminación y garantizan el respeto a los derechos de todas las personas pertenecientes a los sectores sociales (Gutiérrez-Díaz, et al. 2021).

En este contexto, se genera este “policy brief” (Acosta Hernández, 2016) que es un documento breve diseñado para proporcionar a los responsables de la toma de decisiones una síntesis para orientar la política pública para la población sexualmente diversa del Departamento de Caldas, que de

cuenta de la necesidad de desarrollar un marco normativo y de acción coherente con los principios establecidos a nivel internacional y nacional, que además tenga en cuenta las particularidades sociales, culturales y económicas del departamento. Este instrumento se articula con el Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027, para transformar cultural y socialmente el entorno del departamento. Medidas como la educación en diversidad, mecanismos de protección y creación de espacios seguros pretenden erradicar la discriminación y garantizar que todas las personas ejerzan plenamente sus derechos en un contexto respetuoso e inclusivo.

3. CONCEPTOS ORIENTADORES

Estar al día con los conceptos puede resultar desafiante, dado que el lenguaje evoluciona rápidamente y las personas de los sectores LGBTQ+ pueden tener distintas reacciones entre cada definición (King y Cortina, 2021; Matsuno e Israel, 2024).

<p>Sexo asignado al nacer:</p> <p>Es la categoría registrada en el acta o registro de nacimiento basada en la apariencia de los genitales externos.</p>	<p>Género:</p> <p>Construcción social y cultural que hace referencia a cómo somos socializados, cómo nos presentamos ante la sociedad y los roles de género que hemos aprendido: femenino, masculino, género fluido.</p>	<p>Identidad de género:</p> <p>Es la experiencia interna y personal de una persona en relación con su sentido de pertenencia, o no, a un género específico, así como su congruencia, o falta de ella, con su cuerpo.</p>
<p>Orientación sexual:</p> <p>Atracción sexual, emocional y relacional de una persona hacia un género específico. Algunos ejemplos son heterosexual, lesbiana, gay, bisexual, pansexual, asexual, entre otras.</p>	<p>Expresión de género:</p> <p>Es la manifestación externa de la identidad de género de una persona a través de comportamientos, apariencia, vestimenta y actitudes, que la sociedad suele asociar con lo masculino, femenino o cualquier otra categoría de género.</p>	<p>Sectores sociales LGBTQ+:</p> <p>Este concepto destaca la importancia de reconocer la diversidad de experiencias dentro de la población sexualmente diversa. Las realidades no son equiparables y presentan particularidades específicas.</p>

4. EL DESARROLLO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA SE LLEVÓ A CABO EN TRES FASES:

El punto de partida teórico, los resultados de la situación problemática y los lineamientos propuestos.

A. PUNTO DE PARTIDA

Abarca los conceptos orientadores, antecedentes, marco legal y la metodología empleada para su elaboración, incluye la noción de justicia y la identificación de integrantes de los sectores sociales LGBTIQ+.

Se realizó la búsqueda en bases de datos legales y científicas, además de páginas institucionales, para identificar normativas y documentos clave. Se conocieron diferentes lineamientos normativos a nivel

internacional, nacional y local. Este Policy Brief destaca que **de los 27 municipios, 23 incluyeron específicamente acciones programáticas para estos sectores poblacionales, no obstante, cuatro municipios no especificaron acciones en programas o proyectos dirigidos a sectores poblacionales LGBTIQ+**, lo cual traza un buen panorama para articular los lineamientos de política pública establecidos en este documento, con las acciones a nivel local que es donde se concretan las acciones.

TABLA 1

Análisis de los PDM de los municipios de Caldas en función de la inclusión de los sectores sociales LGBTIQ+.

Subregión	Municipio	Programas o proyectos
Centro sur	Chinchiná	- Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos - Actualizar la información del observatorio de la población LGTTBIQ+. - Ejecutar la estrategia de cedulación para población LGTTBIQ+ para 25 beneficiarios.
	Manizales	- Salud y bienestar - Salud pública Desarrollar un programa para el fortalecimiento de atención con enfoque diferencial en salud a poblaciones LGBTIQ+.
	Neira	- Educación, Mujer, Desarrollo Social, Cultura y LGBTIQ+ - Desarrollar programas de formación y capacitación.
	Palestina	- Inclusión social y equidad - programas y proyectos orientados a la ejecución eficiente de recursos asignados por el Sistema General de Participaciones y la gestión de otros recursos para mejorar las condiciones de vida y defender los derechos de grupos vulnerables, población LGBTIQ+.
	Villamaría	- Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad - Promover la participación ciudadana de la comunidad LGTBI y mujer a través de un programa de asesoría jurídica, psicológica en salud y empleo.
Alto occidente	Marmato	No especifica
	Riosucio	- Equidad de género. Por un territorio diverso e incluyente. - Institucionalidad de género y transformación cultural
	Supia	- Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad - Coordinar con organizaciones LGBTIQ+ y autoridades locales para planificar y organizar la Marcha del Orgullo de manera segura y exitosa. - Ofrecer programas de educación sexual integral que aborden específicamente las necesidades y riesgos de salud de las personas LGBTIQ+, incluyendo información sobre ETS, métodos de prevención y acceso a servicios de salud
	La Merced	- Atención social con enfoque poblacional

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA PARA POBLACIÓN SEXUALMENTE DIVERSA

	Filadelfia	<ul style="list-style-type: none"> - Equidad de género y derechos de la población LGBTIQ+. - Autonomía económica, oportunidades y ambientes laborales incluyentes y acceso a activos. - Educación incluyente para las personas LGBTIQ+. - Acceso a la salud y la justicia sexual y reproductiva de las personas LGBTIQ+ - Vida libre de violencias e implementación del Mecanismo articulador para la prevención y atención de violencias por prejuicio - Participación de las personas LGBTIQ+ en el PDT. - Paz, justicia y seguridad para las personas LGBTIQ+ / Institucionalidad para promover el respeto por la diversidad para las personas LGBTIQ+.
Magdalena Caldense	La Dorada	Implementar dos estrategias para la promoción y garantía de derechos de la comunidad LGTBIQ+ OSIG
	Norcasia	Enfoque de derechos humanos - Promover desde la Administración Municipal la organización y operación de procesos abiertos, flexibles, dinámicos e incluyentes con gran enfoque diferencial que permita a las comunidades LGTB, tener acceso y oportunidades a los diferentes servicios y programas ofrecidos por la Administración Municipal.
	Samaná	<ul style="list-style-type: none"> -Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. -Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana.
	Victoria	No específica
Alto Oriente	Manzanares	- Participación ciudadana - Mediante la oficina de la mujer buscar la protección e inclusión de los grupos LGTBQ+, velando por la política pública de la mujer y equidad de género.
	Marquetalia	<ul style="list-style-type: none"> - Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos - Desarrollar estrategias para divulgar y promover los mecanismos de atención, protección y personas y ejercicio de los derechos de las mujeres, población LGTBI y personas y comunidades.
	Marulanda	No específica
	Pensilvania	- Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y la garantía de los derechos humanos - Reconocimiento de los derechos, apoyo y participación a población LGTBI.
Bajo occidente	Anserma	<ul style="list-style-type: none"> - Protección de los derechos de la población LGBTIQ+ - Implementar acciones para la protección y defensa de los derechos de la población LGBTIQ+, para la identificación de los riesgos que se ciernen sobre ellos en sus territorios - Desarrollar espacios e instancias como el mecanismo de articulación para la protección de los derechos de la población LGBTIQ+ y hacer efectivas acciones de prevención de homicidios para el seguimiento de los casos de amenazas y agresiones dirigidas a esta * Implementación de la política pública LGBTIQ+ a nivel territorial
	Belalcázar	No específica
	Risaralda	<ul style="list-style-type: none"> - Espacios físicos en la institucionalidad donde puedan acceder a servicios sociales, asesoramiento, e información de todos los proyectos que lideran las entidades. • Implementar talleres, charlas y campañas dirigidas a sensibilizar a la comunidad sobre temas relacionados con la diversidad sexual y de género, la prevención del acoso y la discriminación, y la promoción del respeto y la inclusión. - Implementación y promoción de política locales que protejan los derechos y la igualdad de las personas LGTBQ+ en áreas como el empleo, la vivienda, la educación, entre otros. - Servicios de atención médica culturalmente competentes y sensibles a las necesidades de la población LGTBQ+. - Colaboración con grupos comunitarios y organizaciones sin fines de lucro que trabajen en la promoción de los derechos LGTBQ+.
	San José	<ul style="list-style-type: none"> - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad - Ejecutar 1 acción anual para el fortalecimiento de la comunidad LGTB
Norte caldense	Viterbo	- Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual.
	Aguadas	- Procesos de inclusión y participación de la comunidad LGTB.
	Aranzazu	<ul style="list-style-type: none"> - Caldas social inclusiva y fortalecida - Fortalecimiento e inclusión social de la población vulnerable de Caldas. - Apoyar a la población LGTBIQ+, mediante la generación de procesos de inclusión sociales, políticos y económicos.
	Pácora	- Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos - Estrategias de promoción de las garantías de los derechos de la población LGTBIQ+, habitante de calle y de libertad religiosa en el territorio.
	Salamina	<ul style="list-style-type: none"> - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud - Realizar la afiliación al régimen subsidiado y al Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS de la población LGTBIQ+. - Promoción al acceso a la justicia - Realizar encuentros con las comunidades con el propósito de fomentar el acceso a la justicia y demás aspectos relacionados con el desarrollo social y humano que involucre a jóvenes, LGTBIQ+. - Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana - Desarrollar estrategias que generen bienestar en la Comunidad LGTBIQ+ del municipio.

FUENTE: elaboración propia a partir de la revisión de los PDM 2024-2027

Gobierno de
CALDAS

INTEGRACIÓN
y Desarrollo Social

Observatorio en
GÉNERO
y
SEXUALIDADES

B. EL PROBLEMA: RESULTADOS DE LA SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN SEXUALMENTE DIVERSA:

Participaron 412 personas LGBTIQ+, representantes de organizaciones sociales, fundaciones, asociaciones, representantes de la academia, actores estatales y del sector privado, y sociedad civil en general, en todas las subregiones del departamento de Caldas. Para el desarrollo del trabajo de campo se contrataron coordinadores territoriales, referente departamental de apoyo y coordinador técnico, coordinadora general. Se contó con representantes de la población LGBTIQ+ como porteros que permitieron una mayor confianza con los contactos comunitarios.

El diagnóstico situacional, clave en la formulación de los Lineamientos de esta Política Pública para personas LGBTIQ+ en Caldas, se hizo mediante el uso de instrumentos como la encuesta y de técnicas como:

- Reuniones técnicas con el equipo de la Secretaría de Integración y Desarrollo Social de la Gobernación de Caldas; la Mesa departamental de Diversidad y los Coordinadores territoriales.
- Entrevistas semiestructuradas para los actores de la cuádruple hélice.
- Mesas de trabajo con avanzadas, mapa parlante, semaforización y café del mundo.

Lo anterior permitió identificar condiciones, necesidades y desafíos actuales mediante un enfoque diferencial e interseccional que abarca aspectos sociales, económicos, culturales y de salud, considerando vulnerabilidades relacionadas con identidad de género, orientación sexual, pertenencia étnica, discapacidad y contextos territoriales. Estos se definen en los siguientes ejes problemáticos derivados del proceso participativo: las brechas en salud, educación y empleo, estigmas culturales, barreras de participación y limitaciones institucionales que exigen soluciones coordinadas.

Brechas en el acceso a una salud integral:	Desigualdad y barreras en el acceso a la educación:	Desafíos en el acceso al empleo y en las oportunidades económicas:
<p>Barreras estructurales en el acceso a servicios de salud, especialmente para las personas trans y mayores LGBTIQ+.</p> <p>Persiste la estigmatización en centros de salud y la falta de rutas específicas para salud mental y sexual, incluyendo servicios de transición de género.</p> <p>En zonas rurales e indígenas, el acceso es aún más limitado, resaltando la necesidad de articular la medicina occidental con enfoques interculturales</p>	<p>Las instituciones educativas carecen de protocolos de inclusión y sensibilización para estudiantes LGBTIQ+, lo que resulta en acoso, exclusión y desconocimiento de identidades de género.</p> <p>Las infancias trans enfrentan desprotección en manuales de convivencia y falta de apoyo para nombres y pronombres identitarios.</p> <p>La capacitación en diversidad y derechos humanos para docentes y personal administrativo es insuficiente.</p> <p>El acceso a educación superior sigue siendo limitado, especialmente para personas trans y de género no binario</p>	<p>La población LGBTIQ+ enfrenta vulnerabilidad socioeconómica, con ingresos predominantemente bajos que limitan su acceso a servicios básicos.</p> <p>Hay escasez de oportunidades laborales y apoyo a emprendimientos, especialmente para personas trans trabajadoras sexuales.</p> <p>En contextos rurales y sectores vulnerables, el apoyo a empleabilidad y redes de emprendimiento es insuficiente.</p> <p>La estigmatización laboral persiste en sectores formales, agravada por la falta de normativas que garanticen espacios de trabajo seguros y libres de violencia</p>

Vulneración de derechos en grupos con enfoque diferencial e interseccional:	Estigmas culturales y resistencias en la sensibilización social:	Estructuras de injusticia e inseguridad:
<p>Existe victimización y falta de apoyo a personas LGTBIQ+ que pertenecen a grupos vulnerables como migrantes, víctimas del conflicto, personas privadas de la libertad (PPL) y mayores, tanto en zonas urbanas como rurales.</p> <p>Las políticas de prevención de violencia basada en género son insuficientes, especialmente en contextos educativos y de salud.</p> <p>La discriminación familiar conduce a situaciones de calle, agravando la vulnerabilidad.</p> <p>En centros de reclusión, la discriminación trasciende el hacinamiento, reflejando carencias de formación en derechos humanos y respeto a la diversidad.</p>	<p>La población LGTBIQ+ enfrenta rechazo y desconocimiento en instituciones religiosas y comunitarias, donde persisten prácticas homofóbicas, transfóbicas y heteronormativas.</p> <p>Se observa estigmatización y falta de apoyo para la visibilidad artística y cultural, especialmente de mujeres trans y personas no binarias en festividades y proyectos locales.</p> <p>La ausencia de políticas culturales inclusivas y el limitado respaldo a liderazgos locales restringen el reconocimiento de la diversidad de género en actividades recreativas y culturales.</p>	<p>La discriminación contra la población LGTBIQ+ persiste en espacios públicos y privados, incluyendo hogares, instituciones educativas, lugares de trabajo, sectores de servicios y la fuerza pública, afectando su seguridad e integración social y económica.</p> <p>Imaginarios sociales negativos asociados erróneamente a estas personas con características como la promiscuidad, dificultando su inclusión.</p> <p>Predomina un modelo cultural erotofóbico y heteronormativo que rechaza expresiones sexuales no alineadas con fines reproductivos, generando exclusión y obstáculos para su bienestar. Estos prejuicios limitan el desarrollo de una cultura basada en el respeto y la aceptación de la diversidad.</p>
Redes de apoyo y aislamiento social:	Intersectorialidad y limitaciones en la participación comunitaria:	Dificultades en la integridad institucional:
<p>La población sexualmente diversa en situaciones de vulnerabilidad enfrenta escasez de redes de apoyo y mecanismos jurídicos que garanticen sus derechos.</p> <p>Aunque algunas personas cuentan con respaldo familiar o comunitario, muchas carecen de redes sólidas. La ausencia de organizaciones y procesos de articulación comunitaria dificulta su inclusión y acceso a derechos y servicios esenciales.</p>	<p>Las organizaciones comunitarias LGTBIQ+, especialmente en zonas rurales, carecen de apoyo y espacios de participación en eventos públicos que promuevan liderazgo y cohesión social. La cooperación entre sectores públicos, privados y comunitarios es insuficiente, y las redes interinstitucionales para implementar políticas inclusivas son limitadas, con ausencia de mecanismos claros de colaboración continua.</p>	<p>La limitada representación de personas LGTBIQ+ en roles de liderazgo municipal, dificultan el diseño de planes efectivos y sostenibles.</p> <p>La débil articulación entre sectores gubernamentales y comunitarios, fragmenta la implementación de proyectos.</p> <p>Además, la falta de información sobre rendición de cuentas y la escasa difusión de rutas de atención y programas restringen el acceso a servicios esenciales y a la protección de derechos.</p>

C. LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA:

Estos están basados en la inclusión social y principios rectores, con objetivos, ejes y líneas de acción claras, incluyendo estrategias, monitoreo, evaluación y financiamiento. Su diseño, fundamentado en la cuádruple hélice (Estado, academia, sociedad civil y sector productivo), busca construir un entorno justo e inclusivo, facilitando el ejercicio de derechos y la dignidad mediante el trabajo colaborativo y la alineación de estrategias compartidas (Alfaro-Sifontes y Osorio-Londoño, 2024).

5. ¿CÓMO ABORDAR EL PROBLEMA?

Para abordar las problemáticas identificadas, es fundamental que los municipios adopten medidas concretas y sostenibles. Establecer mecanismos de monitoreo y evaluación para garantizar que los planes de desarrollo local estén armonizados con las directrices departamentales y nacionales en esta materia, abordando no solamente las necesidades de las comunidades locales, sino la implementación de medidas que puedan garantizar el desarrollo efectivo de las medidas de inclusión y reconocimiento efectivos de sus derechos.

La cuádruple hélice –Estado, academia, sociedad civil y sector productivo– converge para garantizar los derechos de la población LGBTIQ+ y construir una sociedad inclusiva. El Estado lidera con políticas públicas inclusivas, afirmativas y estrategias intersectoriales que eliminan barreras y promueven la participación activa de esta población. La academia complementa con investigación, formación y extensión, sensibilizando sobre diversidad y derechos humanos. La sociedad civil visibiliza los desafíos, fomenta narrativas inclusivas y fortalece liderazgos internos, mientras que el sector productivo transforma entornos mediante políticas laborales de inclusión y prácticas éticas. Juntas, estas voces articuladas impulsan cambios estructurales hacia una sociedad equitativa y respetuosa de la diversidad.

Enfoques: derechos humanos, diferencial e interseccional, género, curso de vida y territorial.. En conjunto, buscan garantizar igualdad y dignidad al reconocer la diversidad de trayectorias vitales y las desigualdades que afectan a individuos y comunidades. El enfoque de derechos promueve la protección estatal; la interseccionalidad aborda desigualdades complejas; el curso de vida planifica

intervenciones sostenibles según necesidades de cada etapa; y el diferencial aborda la discriminación estructural.

Principios: Igualdad y No Discriminación; Reconocimiento de la Diversidad Sexual y de Género; Solidaridad y Apoyo Colectivo; Dignidad Humana; Participación Inclusiva; Integralidad en la Protección de Derechos; Universalidad e Inalienabilidad; Coordinación y Colaboración Interinstitucional y Paz Total.

Objetivos específicos de la política:

- Garantizar el acceso a servicios de salud integrales y especializados.
- Fomentar la educación inclusiva y respetuosa de la diversidad.
- Promover oportunidades laborales y económicas equitativas.
- Fortalecer la protección de derechos con un enfoque diferencial e interseccional.
- Implementar estrategias de sensibilización y transformación cultural.

Salud integral y acceso a servicios especializados:	Educación:	Empleo y oportunidades económicas:
Asegurar el acceso a servicios de salud adecuados e integrales, de acuerdo con las necesidades de las personas LGBTIQ+, entre ellos la salud mental y el acceso a servicios de salud específicos.	Promover una educación transformadora en todos los niveles educativos y en la sociedad en general, fortaleciendo una cultura de respeto hacia la diferencia y la diversidad sexual y de género.	Promover el acceso equitativo a empleos dignos y oportunidades económicas para las personas LGBTIQ+, eliminando barreras estructurales y fomentando programas de inclusión laboral con enfoque diferencial e interseccional.
Protección de derechos:	Cultura ciudadana y sensibilización social:	Acceso a justicia y seguridad:
Garantizar la protección integral de los derechos de personas LGBTIQ+ pertenecientes a grupos vulnerados, reconociendo las intersecciones de identidad que afectan su acceso a servicios y a una vida libre de discriminación.	Fomentar el respeto y la convivencia mediante la sensibilización social, el respeto a la diversidad, y la lucha contra estigmas y prejuicios.	Facilitar mecanismos efectivos para garantizar el acceso a la justicia y la seguridad, especialmente para las personas que enfrentan la discriminación o la violencia basada en su identidad de género u orientación sexual.
Redes de apoyo:	Intersectorialidad y participación comunitaria:	Integridad institucional:
Fortalecer y articular redes comunitarias e institucionales que ofrecerán soporte integral a las personas, promoviendo su bienestar y autonomía.	Impulsar la garantía de derechos sociales mediante procesos participativos que incluyan a todas las comunidades en la formulación e implementación de políticas públicas inclusivas.	Fortalecer la capacidad de las instituciones estatales para promover la transparencia y la articulación intersectorial en la implementación de políticas públicas, asegurando la participación activa y efectiva de la población LGBTIQ+.

6. CONCLUSIONES

Diferentes marcos legales han promovido la igualdad y protección de los derechos de la población LGBTIQ+. En Colombia, los avances legislativos y las decisiones de la Corte Constitucional han sido clave en áreas como salud, educación y justicia. No obstante, la implementación enfrenta barreras culturales, fragmentación institucional, escasez de recursos y desconocimiento, dificultando el acceso efectivo a estos derechos.

El diagnóstico situacional en Caldas evidencia una rica diversidad poblacional, junto con avances en visibilización social. Sin embargo, persisten obstáculos en el acceso a servicios básicos. Estos hallazgos presentan una oportunidad para desarrollar políticas públicas con un enfoque diferencial e interseccional, promoviendo un entorno equitativo que garantice derechos y bienestar integral para todos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.

La cuádruple hélice es esencial para garantizar los derechos LGBTIQ+. La implementación de estos lineamientos responde a la necesidad urgente de garantizar los derechos fundamentales de la población LGBTIQ+ en Caldas. Una acción coordinada entre los gobiernos municipales, la sociedad civil, la academia y los sectores productivos, permitirá avanzar hacia un entorno inclusivo y justo, donde se reconozca la dignidad y el valor de la diversidad sexual y de género.

7. RECOMENDACIONES EN POLÍTICA

En el marco de los Lineamientos de la Política Pública para la Población Sexualmente Diversa del Departamento de Caldas, es fundamental fortalecer la credibilidad gubernamental mediante acciones concretas que reflejen transformaciones sostenibles derivadas de los ejes de acción establecidos. Para ello, se plantea la implementación de sistemas de monitoreo y evaluación en cada municipio, para mostrar resultados claros y medibles. Esto no solo garantizará la transparencia, sino que también contribuirá a fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Es importante que las organizaciones sociales construyan alianzas estratégicas con diversos actores, las cuales deben enfocarse en articular esfuerzos, compartir recursos y desarrollar propuestas sólidas que respalden el respeto y la garantía de los derechos de la población LGBTIQ+. El trabajo coordinado podrá mejorar la incidencia política, lograr una participación efectiva en los procesos de toma de decisiones, integrar diferentes perspectivas, optimizar recursos y garantizar la sostenibilidad de las iniciativas.

Se hace un llamado a garantizar la participación activa de la población LGBTIQ+ en todas las etapas del proceso, desde la formulación hasta la ejecución del plan operativo. Esto implica establecer mecanismos inclusivos que permitan recoger y considerar las perspectivas de estos sectores, alineando las acciones con sus necesidades específicas y asegurando que los planes de desarrollo sean viables y pertinentes.

Agradecimientos: a la Gobernación de Caldas a través de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, la academia (Departamento de Salud Pública, Departamento de Salud Mental y Comportamiento Humano de la Facultad de Ciencias para la Salud, y el Departamento de Estudios de Familia de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas), el sector privado, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, fundaciones, asociaciones y la sociedad civil.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acosta Hernández, A. L. (2016). *Lineamientos técnicos para la presentación de informes de política breves (Policy Brief)*. Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de Política Pública.
- Alfaro-Sifontes, M., & Osorio-Londoño, A. (2024). *Procesos microsociales para el desarrollo de alianzas intra e interorganizacionales en un modelo de Cuádruple Hélice en El Salvador*. *Revista Publicando*, 11(41), 56-74. <https://doi.org/10.51528/rp.vol11.id2406>
- Atuesta Fajardo, J. Y. (2022). *Del estigma a la inclusión. Revista Colombiana De Endocrinología, Diabetes & Metabolismo*, 9(1). <https://doi.org/10.53853/encr.9.1.713>
- Asamblea Departamental de Caldas. (2024). *Ordenanza No. 974 de mayo de 2024: Por la cual se adopta el plan de desarrollo departamental "Caldas 2024-2027"*. Manizales, Colombia: Asamblea Departamental de Caldas.
- Gutiérrez-Díaz, A. K., Fierro-Orozco, L. C., y Angarita-Navarro, A. M. (2021). *Políticas públicas latinoamericanas en la comunidad LGBTIQ (lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, queer): Revisión documental*. *Revista Investigación En Salud Universidad de Boyacá*, 8(1), 112-135. <https://doi.org/10.24267/23897325.629>
- King, M. M., y Cortina, S. C. (2021). *LGBTQ-affirmative behavioral health services in primary care*. *Primary Care: Clinics in Office Practice*, 48(2), 303-317. <https://doi.org/10.1016/j.pop.2021.01.007>
- Matsuno, E., & Israel, T. (2024). *A guide to writing about LGBTQ+ people and issues in psychological research*. *American Psychologist*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1037/amp0001046>

